

Olivetti Systeme

Olivetti DE 520: mehr als ein neues Datenerfassungsgerät

Olivetti Datengeräte sind hochspezialisierte Medien für die menschliche Verbindung zum Computer. Maschinen, die unsere Sprache in die Impulse des Computers umsetzen.

Mit dem System DE 520 bringt Olivetti eine neue Gruppe von programmierbaren Anlagen für Datenerfassung, Datenübermittlung und Datenwiedergabe mit Bildschirm. Konzipiert für gesteigerte Arbeitsleistung bei gleichem Einsatz, Bedienungskomfort und grosse Flexibilität in der Anwendung.

Die Technik ist Datentechnik der Zukunft: Eingabe über alphanumerische und separate numerische elektronische Tastatur, Kontrolle und Anweisungen in Klartext auf dem Bildschirm, Magnetbandkassette als Speichermedium für kompakte Speicherung und problemloses Handling. Zusätzliche Einheiten für kompatibles Magnetband, für Lochkarten, Lochstreifen, Edge-Cards, Drucker und on-line Einsatz. Der Bildschirm macht das Gerät zur Abfragestation, mit der Uebermittlungseinheit wird es zum Terminal.

Was wieder einmal zeigt, dass Olivetti den Dialog mit dem Computer virtuos beherrscht. Und damit rentabel macht. Denn Olivetti hat auch die Spezialisten und das Know-how, um das System optimal einzusetzen.

Eine Demonstration wird das am besten zeigen. Vielleicht ist es genau das System, das Ihre Probleme löst. Wenn nicht, werden wir das richtige Olivetti-System finden. Für Sie.

olivetti

S 169

550

Senden Sie mir Unterlagen über DE 520

Firma

Name

Adresse

VP

GM00805120

Heft 6

Juni 1972

26. Jahrgang

VERWALTUNGS PRAXIS

Monatsschrift für die Verwaltung

Redaktion:

Dr. Pius Bischofberger
Löwenbergstrasse 13, 4059 Basel
Telefon (061) 35 46 49
Büro (061) 23 00 35

Druck, Verlag und Inseratenverwaltung:

Union Druck + Verlag AG, 4500 Solothurn
Telefon (065) 2 32 67, Postcheckkonto 45-517

Abonnementspreis:

Ein Jahr Fr. 29.- Ausland Fr. 32.-
Einzelnummer Fr. 3.50

Redaktionsschluss:

Mitte des Vormonats

Nachdruck:

Nur mit schriftlicher Bewilligung der Redaktion

<i>Dr. Ulrich Klöti</i>	Karrieren in der Verwaltung	162
<i>Dr. Walter Schläpfer</i>	Grosse Verwaltungsmänner – Johann Ulrich Schiess (1813–1883)	169
<i>Dr. Max Lehner</i>	Bessere Organisation der Entscheidungs- bildung in der Verwaltung als Grundlage richtiger Gesetzgebung	172

Verwaltungsmosaik 178

Literatur 183

Offene Stellen 192

161

auch in der schweizerischen Bundesverwaltung vorgezeichnete Karrieren selbst für höchste Chefbeamte die Regel sind. Diese Laufbahnen haben einen Einfluss auf die Rekrutierung, die Zusammensetzung der Gruppe und sicher auch auf die Erwartungen und Motivationen der Beamten, auch wenn wir dies nicht haben prüfen können. Eine sorgfältige Analyse der Karrieren drängt sich deshalb bei organisatorischen Veränderungen auf. Möglicherweise ist gar eine bewusstere Karriereplanung angebracht, wenn durch Umdispositionen keine Erschütterungen im Beamtenkorps erfolgen sollen.

Vorschau auf die nächsten Hefte:

Juli/August

Das Doppelheft wird dem Thema «Koordination der Verwaltungstätigkeit» gewidmet sein:

Dr. Ernst Buschor, Planung als Instrument der integrierten Frühkoordination der Verwaltungstätigkeit

Klaus von der Groeben, Institutionelle und personelle Voraussetzungen für eine koordinierte Verwaltungsarbeit

Hans-Rudolf Leemann, Der Gemeinderatschreiber als Koordinator

Markus Oppliger, Koordinationsprobleme im Personalbereich

Dr. Julius Putzi, Koordinationstätigkeit in der Kantonalen Verwaltung Graubündens

Septemberheft

Dr. Elisabeth Breiter, Grosse Verwaltungsmänner – David Christoph Stokar (1754–1814)

Hans Ruh, Aufbau und Besonderheiten der Staatsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Markus Bucheli Die Unterscheidung von Finanz- und Verwaltungsvermögen

Johann Ulrich Schiess 1813–1883

Dr. Walter Schläpfer, Trogen

Vom ersten Kanzler des schweizerischen Bundesstaates sagte der 48er Revolutionär Friedrich Hecker, als er, von den Vereinigten Staaten kommend, der Bundesstadt einen Besuch abstattete: «Als ein Prototyp eines würdigen, tätigen, redlichen und geistvollen Beamten einer Republik erschien mir der langjährige, immer wieder gewählte Kanzler der Eidgenossenschaft, der neben seiner Eingeweiheit in den Geschäftsgang ein wahres Repertorium der schweizerischen Staatsgesetzgebung ist. Ein lebendiger, kleiner, etwas beleibter Mann mit freundlichen, geistreichen Äuglein, Biederkeit in jedem Zuge. Ordentlich beschämt sah ich auf diesen wahrhaft republikanischen Beamten der Schweizer Republik, wenn ich an die Masse unserer amerikanischen Parteiklepper dachte.»

Der Weg zum Bundeskanzler

Johann Ulrich Schiess wurde am 17. Februar 1813 als Bürger von Herisau in der ausserrhodischen Gemeinde Wald geboren, wo sein Vater Pfarrer war. Da dieser schon im folgenden Jahre das Pfarramt in der thurgauischen Gemeinde Langrickenbach antrat, besuchte Schiess die Schulen in Arbon und St. Gallen. In Basel begann er das Studium der Theologie, das ihn jedoch nicht zu begeistern vermochte. Philosophie, Rechtswissenschaft und Geschichte zogen ihn stärker an, und da er einer wohlhabenden Familie entstammte und keinem Zwang zum raschen Abschluss eines Fachstudiums unterlag, konnte er an den Universitäten von Basel, Jena, Berlin und Göttingen in unbeschwerter akademischer Freiheit eine ausgezeichnete allgemeine Bildung erwerben. In Göttingen zum Doktor der Philosophie promoviert, kehrte der «kleine Schweizer» 1835 in den Heimatkanton zurück, dessen

Landrat ihn schon im folgenden Jahre zum Verhörrichter ernannte. In diesem Amt erwarb er sich grosse Verdienste um die Humanisierung des Strafverfahrens, indem er weitgehend durchsetzte, dass ein Angeklagter auch ohne ein durch Folter oder Schreckverhör erzwungenes Geständnis verurteilt werden konnte, wenn die Beweislast genügend war. 1839 wurde er zum Ratschreiber des Kantons Appenzell A.Rh. gewählt; als solcher konnte er in einer freilich sehr bescheidenen Verwaltung Erfahrungen für seine spätere Tätigkeit als Bundeskanzler sammeln.

Schiess imponierte schon damals durch die Art, wie er Pflichtbewusstsein und Strenge des Beamten mit einem leutseligen, aufgeschlossenen Wesen zu vereinigen wusste. Er war ein ausgezeichnete Sänger und leitete mehrere Jahre den damals in seiner Blüte stehenden appenzellischen Sängerverein. Allen Ausserrhodern war klar, dass der enorm tüchtige Ratschreiber der künftige Landammann sein würde, als unerwartet der Ruf an ihn erging, die Stelle eines eidgenössischen Staatsschreibers zu übernehmen.

Die Wahl zum Bundeskanzler

Schiess verdankte seine Wahl, die in aufgeregter Zeit unmittelbar vor dem Sonderbundskrieg erfolgte, seiner Tüchtigkeit und seiner liberalen, wenn auch nicht radikalen Gesinnung. Die Sommertagsatzung des Jahres 1847 hatte den Staatsschreiber Gonzenbach wegen seiner politischen Haltung nicht mehr bestätigt; an seine Stelle wählte sie Ratschreiber Schiess, der von den freisinnigen Ausserrhodern Politikern empfohlen worden war. Die eidgenössische Staatskanzlei stand vor 1848 unter einem Kanzler und einem Staatsschreiber, Kanzler war

1847 der Luzerner Josef Franz Amrhy. Schiess hätte sein Amt am 1. Januar 1848 antreten sollen. Da aber Amrhy den Auflösungsbeschluss gegen den Sonderbund nicht unterzeichnen wollte und demissionierte, hatte Schiess die Kanzlei schon zwei Monate vorher zu übernehmen. Er wurde am 4. November 1847 vereidigt, seine erste Amtshandlung war die Unterzeichnung der Proklamation an die eidgenössische Armee und an das Schweizervolk. Im Februar 1848 wurde er zum Kanzler der Eidgenossenschaft befördert und nach dem Inkrafttreten der neuen Verfassung von der Bundesversammlung als erster Kanzler des Bundesstaates mit 121 von 125 Stimmen gewählt.

Der Bundeskanzler

Schiess stand von 1848 bis 1881, also volle 34 Jahre, an der Spitze der Bundeskanzlei, die erst jetzt zu einer einigermaßen sesshaften Verwaltung wurde, nachdem bis 1848 alle zwei Jahre ein Vorortswchsel zwischen Zürich, Bern und Luzern stattgefunden hatte. Als erste wichtige Aufgabe hatte Schiess die Beratungen der Revisionskommission für die neue Bundesverfassung zu protokollieren. Fortan gehörte es zu seinen Hauptpflichten, als Protokollführer des Bundesrates und des Nationalrates zu wirken. Mit einem vorzüglichen Gedächtnis ausgestattet, besass er die Gabe, aus den oft recht langfädigen Voten das Entscheidende herauszuhören und knapp zusammenzufassen, so dass sein Résumé oft klarer war als das Gesprochene. In seiner langen Amtszeit eignete er sich so umfassende Kenntnisse des eidgenössischen Staatsapparats an, dass er für die sich periodisch ablösenden Bundesräte zum lebenden Staatslexikon wurde. Schiess, der keineswegs überheblich war, fühlte sich denn auch in seinem Bereich so sicher, dass

er einmal dem Sekretär des Bundespräsidenten, der an der Ausfertigung eines Staatsvertrags mit Belgien im Auftrag des Chefs eine Korrektur anbringen wollte, entgegengedönnern konnte: «Die schweizerische Bundeskanzlei irrt sich nie.»

Der Arbeitseifer des ersten Kanzlers war selbst für die damalige Zeit unerhört. Jeden Morgen stand er vor fünf Uhr an seinem Pult, um bis zum Beginn der Bürostunden die Anordnungen für den Tag zu treffen; während 34 Jahren hat er nur viermal einen Ferienurlaub genommen. Gelegentlich gönnte er sich die bescheidene Freude, mit dem ersten Morgenzug nach Olten oder Langenthal zu fahren, dort den Morgenkaffee zu trinken und dann mit dem nächsten Zug zurückzufahren und noch rechtzeitig sein Büro im Bundeshaus zu erreichen. Kein Wunder, dass Schiess mit der Zeit in Bern als Original mit stadtbekanntem Besonderheiten galt, ein Original freilich, dessen Tüchtigkeit in allen Volkskreisen hohe Anerkennung fand. Als Schiess sein Amt antrat, stand ihm kein geschultes Personal zur Verfügung. Unter den Leuten, die sich als Kanzlisten und Schreiber meldeten, befanden sich zu seiner Zeit recht oft gestrandete Studenten und ausgesiedelte Offiziere, denen der Kanzler vorerst einmal Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit beibringen musste. Wenn freundliche Ermahnungen nichts nützten, so konnte Schiess, der Aussenstehenden als gütiger Papa erschien, recht energisch, ja grob werden. Einen Mann, dem Zuverlässigkeit so angeboren war, konnte nichts mehr in Harnisch bringen als Trägheit, Gleichgültigkeit, unordentliches Wesen.

Schiess hielt viel auf die äussere Form der Schriftstücke, und so verlangte er, dass alle Dokumente, die seine Kanzlei verliessen, nicht nur stilistisch, sondern kalligraphisch einwandfrei waren. Schriften, die von be-

sonderer staatsrechtlicher Bedeutung waren oder ins Ausland geschickt wurden, liess er besonders schön gestalten, so dass die Bundeskanzlei hierin alles übertraf, was zu jener Zeit aus deutschen und andern Ministerial- und Hofkanzleien hervorging. Die hohen Anforderungen, die Schiess an sich selbst und seine Untergebenen stellte, wirkten sich zweifellos auch auf die Staatskanzleien der Kantone aus, für die der Bundeskanzler eine zu ähnlich exakter Arbeit mahrende Respektsperson war.

Wesentliche Arbeiten der Bundeskanzlei konnte Schiess bei seinem Personalbestand nicht delegieren, so die Redaktion der eidgenössischen Gesetzessammlung und des Bundesblatts, Publikationen, die erst 1848 zu erscheinen begannen. Schiess verfasste nicht nur Protokolle der Verfassungsrevision von 1848, sondern auch diejenigen von 1872 und 1874. Bei den Revisionsarbeiten für die heute gültige Verfassung hatte Schiess neben seinen Kanzleipflichten ein gewaltiges Mass an Mehrarbeit zu leisten, so dass Alfred Escher dem Bundesrat beantragte, dem treuen Beamten eine Gratifikation von 2000 Franken zu gewähren. Schiess lehnte eine solche ab mit der Begründung, dass er nur seine Pflicht getan habe und dafür bezahlt sei.

Bundeskanzler Schiess hat für seine Leistungen zu seinen Lebzeiten durchaus Anerkennung gefunden. Nicht nur war sein Name im ganzen Schweizerland bekannt, auch im Ausland war er hochgeschätzt. 1862 verlieh die Universität Jena «dem in Amtsgeschäften erfahrensten Mann, dem überaus starken Hüter helvetischer Freiheit» das Ehrendoktorat. Als er dreissig Jahre seines Amtes gewaltet hatte, übergab ihm der Nationalrat 1878 eine prachtvolle goldene Dose, zu der die Mitglieder der Bundesversammlung beigesteuert hatten. Schiess trat

1881 von seinem Amt zurück; nun wollte er auf dem Thurgauer Schloss Liebburg, das seinem Neffen gehörte, einen geruhsamen Lebensabend verbringen. Im gleichen Jahr wählten die Ausserrhoder ihren berühmten Mitbürger trotz auswärtigen Wohnsitzes in den Nationalrat. Für Schiess, dem Arbeit das Lebenselement gewesen war, bedeuteten indessen Beschaulichkeit und Musse soviel wie Gift und Tod. Rasch nahmen seine Kräfte ab, und selbst sein eminentes Gedächtnis liess ihn im Stich. Trotz schlechter gesundheitlicher Verfassung begab er sich 1883 zur Sommersession der eidgenössischen Räte; als er sich am 6. Juli zur Sitzung begeben wollte, traf ihn ein Hirnschlag, der zu seinem raschen Tode führte.

Der Bundesrat, die Bundesversammlung, das diplomatische Korps und die Bundesbeamten folgten seinem Sarg, und Bundespräsident Ruchonnet würdigte in bewegten Worten die Verdienste eines Mannes, der als Mitbegründer des Bundesstaates bezeichnet werden darf.

Literatur

Appenzeller Jahrbuch 1883, S. 121; Appenzeller Kalender 1875; Schweizerischer Bundeskalender 1884; Helvetia, Monatsschrift für Literatur, Kunst und Leben VI, S. 526; Walter Senn-Barbieux, Schweizerische Ehrenhalle I, S. 129; Erich Gruner, Die schweizerische Bundesversammlung, Bern 1966.